

आदर्श गाव आणि जनसहभाग

प्रा. डॉ. ज्योती सुभाष धायगुडे¹ & अलका प्रकाश तारे²

सारांश -

भारतामध्ये ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी आदर्श गाव योजना ही महत्वाची योजना म्हणून विश्वासाने बघितले जाते. या योजनेचे यश मुख्यत्वे: लोकसहभागावर अवलंबून आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया आणि सामूहिक जबाबदारी आवश्यक ठरते. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये आदर्श गाव योजनेची संकल्पना, जनसहभागाचे स्वरूप त्याचे महत्त्व, अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाय यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आलेला आहे.

कीवर्ड्स: आदर्श गाव, जनसहभाग, ग्रामीण विकास, स्थानिक स्वराज्यसंस्था, लोकशाही

प्रस्तावना

भारत हा देश एक विकसनशील व कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करत आहे. त्यामुळे भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाचा पाया ग्रामीण विकासावर अवलंबून आहे. ग्रामीण समाजाला भारतीय संस्कृतीचा कणा म्हणून ओळखले जाते (एम. लक्ष्मीकांत, 2019) मात्र दीर्घकाळापासून ग्रामीण भागात दारिद्र्य, अशिक्षण, बेरोजगारी आरोग्य सुविधांचा अभाव, अस्वच्छता, पाणीटंचाई सामाजिक विषमता अशा अनेक समस्या अस्तित्त्ववान असल्याचे बघावयास मिळते. परंतु या सर्व समस्यांवर मात करून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधण्यासाठी विविध शासकीय योजना राबविण्यात येत आहेत, त्यापैकीच आदर्श गाव ही संकल्पना किंवा योजना अतिशय महत्वाची योजना म्हणून तिच्याकडे बघितले जात आहे.

आदर्श गाव म्हणजे केवळ भौतिक सुविधांनी युक्त असे गाव नव्हे तर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व नैतिकदृष्ट्या सक्षम असे गाव होय. ज्या गावात स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, रोजगार, सामाजिक सलोखा, स्त्री-पुरुष समानता आणि पर्यावरण संवर्धन या सर्व घटकांचा समतोल विकास झालेला असतो असे गाव आदर्श गाव म्हणून ओळखले जाते. (आपले आदर्श गाव) आदर्श गावाची संकल्पना ही लोकशाही मूल्यांवर आधारित असून ती लोकांच्या सहभागातून, लोकांसाठी आणि लोकांनीच घडवून आणलेली विकास प्रक्रिया आहे.

¹ लोकप्रशासन विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा, विद्यापीठ, छ.संभाजीनगर

² पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थिनी, लोकप्रशासन विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा, विद्यापीठ, छ.संभाजीनगर

ग्रामीण विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात बहुतांशी विकास योजना शासनाकडून ठरवून थेट ग्रामीण भागात राबविल्या जात होत्या. परंतु या योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग हा मर्यादित स्वरूपाचा असल्याचे बघावयास मिळतो परिणामी त्यामुळे अनेक योजना अपेक्षित यश मिळवू शकल्या नाहीत. या अनुभवातून असे लक्षात आले की, कोणत्याही विकास प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग नसेल तर ती प्रक्रिया टिकाऊ ठरत नाही. त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर जनसहभाग ही संकल्पना पुढे आल्याची दिसून येते.

जनसहभाग म्हणजे विकास प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा स्वच्छेने, सक्रियपणे व जबाबदारीने केलेला सहभाग होय. जनसहभाग हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक केवळ मतदार म्हणून नाही तर विकास प्रक्रियेतील भागीदार म्हणून कार्य करतात. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, युवक मंडळे, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून लोकांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. (देसाई, ए. आर., 2010) आदर्श गावाच्या उभारणीत हा सहभाग अत्यंत निर्णायक ठरत असल्याचे पहावयास मिळते.

आदर्श गाव योजनेमध्ये जनसहभागाला अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. गावाच्या गरजा ओळखणे, विकास आराखडा तयार करणे, योजनांची अंमलबजावणी करणे, खर्चावर देखरेख ठेवणे आणि प्राप्त परिणामांचे मूल्यमापन करणे, या सर्व टप्प्यांमध्ये जनसहभाग आवश्यक असतो. जेव्हा गावकरी स्वतः विकास प्रक्रियेत सहभागी होतात तेव्हा त्यांच्यात मालकीची भावना निर्माण होते आणि त्यातूनच योजनांचे संरक्षण, देखभाल आणि सातत्य टिकून राहते. (भारतसरकार, 2014)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेनंतर ग्रामीण विकास प्रक्रियेत जनसहभागाला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या सुसूत्र व्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीला अनुसरून 1958 साली श्री. बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली 'लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती' स्थापन करण्यात आली. प्रत्यक्षात बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार स्थापन झालेल्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेने ग्रामीण विकासाचा पाया घातला गेला. त्यानुसार जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, तालुका पातळीवर पंचायत समिती तर गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात आली आहे. या पंचायत राज व्यवस्थेमुळे ग्रामीण विकासाला संख्यात्मक आधार मिळाला आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध शासकीय योजना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. (पाटील व्ही.बी., 2015) भारतीय राज्यघटनेच्या 73व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला असून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण साध्य करण्यात आले आहे.

आजच्या काळात केवळ शासकीय पातळीवर योजना पुरेशा नाहीत तर ग्रामीण विकासासाठी लोकांची मानसिकता, सहभाग, चिकाटी व सामाजिक बांधिलकी आवश्यक आहे. स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, जलसंधारण, प्रदूषणमुक्ती, शालेय शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, आरोग्यविषयक जनजागृती अशा अनेक क्षेत्रांत जनसहभागामुळे सकारात्मक बदल घडून आलेले दिसून येतात. (करे बिभिषण, 2016) ज्या गावांमध्ये लोकांनी पुढाकार घेतला आहे

तिथे आदर्श गावाची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार झालेली आढळते आणि त्यामुळेच या सर्व घटकांचा विकास केवळ शासकीय यंत्रणेमुळे शक्य होत नाही तर त्यासाठी ग्रामस्थांचा सक्रिय व जबाबदार सहभाग अत्यंत महत्वाचा ठरतो. म्हणूनच आदर्श गावाच्या उभारणीत जनसहभाग हा केंद्रबिंदू मानला जात असल्याचे पहावयास मिळते.

जनसहभागाचा अर्थ व व्याख्या:

जनसहभाग म्हणजे समाजाच्या किंवा गावाच्या विकासासाठी नागरिकांनी सामान्य प्रक्रियेत स्वेच्छेने, सक्रियपणे आणि जबाबदारीने केलेला सहभाग होय. जनसहभागामध्ये लोक केवळ लाभार्थी म्हणून सहभागी होत नाहीत तर ते विकास प्रक्रियेत नियोजक, अंमलबजावणीकर्ते आणि देखरेख करणारे घटक म्हणून कार्य करतात. लोकशाही व्यवस्थेत जनसहभागाला अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. लोकशाहीचा खरा अर्थ तेव्हाच साकार होतो जेव्हा नागरिक निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी होतात. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, युवक मंडळे यांच्या माध्यमातून जनसहभाग व्यक्त होतो. विकास प्रक्रिया लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी जनसहभाग अनिवार्य असल्याचे दिसून येते. यामुळे जनसहभागाच्या व्याख्या अभ्यासणे महत्वाचे ठरते. जनसहभागाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे पहावयास मिळतात.

1) डॉ. अहुजा यांच्या मते,

"विकास योजनांच्या नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यमापन या सर्व टप्प्यात लोकांचा सक्रिय सहभाग म्हणजे जनसहभाग होय." (अहुजा राम, 2011)

डॉ. अहुजा यांनी जनसहभागाचा संबंध विकास प्रक्रियेच्या सर्व टप्प्यांशी जोडलेला आहे. नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यमापन या टप्प्यात लोकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

2) डॉ. एस. सी. दुबे यांच्या मते

"समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून केलेले सहकार्य म्हणजे जनसहभाग होय." (ओक एस. सी. 1999)

विकास ही वैयक्तिक नव्हे तर सामुदायिक एकत्रित प्रयत्नातून घडणारी प्रक्रिया आहे असे आपल्याला म्हणता येईल.

संशोधनाची उद्दिष्टे

संशोधनाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे दिसून येतात.

१) आदर्श गाव योजनेतील जनसहभागाचे स्वरूप अभ्यासणे.

२) आदर्श गाव योजनेच्या अंमलबजावणीतील जनसहभागाची भूमिका स्पष्ट करणे.

३) आदर्श गाव निर्मितीत येणाऱ्या अडचणी व आव्हानांचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहितके -

संशोधनाची गृहितकांचा पुढीलप्रमाणे अभ्यास करता येईल.

१) आदर्श गाव योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत जनसहभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

२) जनसहभाग वाढल्यास विकास योजनांची कार्यक्षमता वाढते.

३) जनसहभागामुळे गावामध्ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन घडून येते.

आदर्श गाव योजना

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातूनच प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने "आदर्श गाव योजना" या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागातील अडचणींना दूर करण्यासाठी ११ ऑक्टोबर २०१४ साली संपूर्ण भारतभर या योजनेला सुरुवात झाली. ग्रामीण भागातील अडचणी दूर करणे, तसेच गरिबी, बेरोजगारी आणि मूलभूत सुविधा यांचे निराकरण करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. तसेच ग्रामीण भागात या योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक सरकार विविध सहकारी संस्था, ना नफा ना तोटा या तत्वावर कार्य करणाऱ्या संस्था यांच्या सहकार्याने राबविले जाते. ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे आणि गावाचा विकास करणे हे आदर्श गाव योजनेचे अंतिम ध्येय आहे.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचा विचार करता थोर स्वातंत्र्यसेनानी कै. अच्युतराव पटवर्धन यांच्या सूचनेनुसार ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदर्श गाव योजना सन १९९२ पासून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज महाराष्ट्रात जवळपास ९९ ग्रामपंचायती प्रगतीपथावर असलेल्या दिसून येतात. त्यामध्ये महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणात अग्रेसर असल्याचे आढळून येते.

"आदर्श गाव योजना ही मुळात गाव विकास करण्यासाठी सादर करण्यात आली. आदर्श गाव म्हणजे ज्या गावामध्ये लोक विज्ञानवादी आहेत आणि विकासाच्या वाटेवर आहेत. कोणताही व्यक्ती बेरोजगार नाही अशा गावांना आदर्श गाव म्हटले जाते." (जोशी व्ही. जी., 2019)

आदर्श गाव योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शासनाद्वारे Adarsha Gaov Yojana Maharashtra Online Apply याद्वारे अर्ज करण्यात येतात. आदर्श गाव योजनेत सामील होण्यासाठी इच्छुक गावांनी ग्रामसभा बोलावून ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करतात. गावातील ज्या-ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आणि मुख्य स्वरूपाच्या आहेत, त्या सर्व गोष्टी या योजनेद्वारे

राबविल्या जात असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक पंचवार्षिक कालावधीत १०० नवीन गावे निवडण्याचा मानस आहे. अशा प्रकारे लोकसहभागातून काही गावांना हा पुरस्कार प्राप्त झालेला देखील पहावयास मिळतो. ती सर्व गावे आपल्याला पुढीलप्रमाणे बघवयास मिळतात.

१) हिवरे बाजार, ता. जि. अहिल्यानगर

महाराष्ट्राचे पहिले आदर्श गाव म्हणजे आपल्या सर्वांच्या परिचयाचे हिवरे बाजार, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील एक छोटे गाव आहे. पूर्वी या गावाची स्थिती ही खूप दयनीय होती. दुष्काळी भाग असल्यामुळे या गावामध्ये शेतीसाठी देखील पाणी उपलब्ध होत नसे, तरीही या सर्व संकटावर मात करत या गावाने आदर्श गाव योजनेच्या माध्यमातून आपले गाव पूर्ण महाराष्ट्रभर नव्हे तर आशिया खंडात नावारूपास आणलेले दिसून येते. (शिंदे महेश, 2018) हिवरे बाजार गाव शिक्षणाच्या बाबतीत अग्रेसर असल्याचे दिसते. तेथील पुरुष साक्षरता दर ८५.०४ टक्के तर स्त्री साक्षरता ७०.०५ टक्के असल्याचे आढळून येते. तसेच हिवरे बाजार हे गाव मोठ्या प्रमाणात प्रगती करत असल्याचे दिसून येते.

२) राळेगणसिद्धी, ता. पारनेर जि. अहिल्यानगर

महाराष्ट्रातील दुसरे आदर्श गाव म्हणून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी ह्या गावाला ओळखले जाते. १९७५ मध्ये गाव दारिद्र्य व व्यसनाधिनतेमध्ये गुरफटलेले होते. अण्णा हजारेंनी या गावाच्या परिवर्तनास सुरुवात केली. आज हे गाव जगाच्या विविध विकास कार्यांपैकी एक महत्वाचे उदाहरण आहे. दारुबंदी व नसबंदी, पाणलोट विकास कार्यक्रम, धान्य बँक, शिक्षण हे उपक्रम गावात राबविले आणि पाणीटंचाईवर मात केली. तसेच राळेगणसिद्धीतील तरुणासोबत साक्षरता दर आणि शिक्षणाचा स्तर वाढविण्याचे काम केले आज आर्थिक, सामाजिक व राजकीय दृष्टीने या गावे सर्वांगीण विकास झालेला दिसून येतो. (अण्णा हजारे, 2002)

३) पाटोदा, ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर

पाटोदा हे गाव ही महाराष्ट्रातील आदर्श गाव म्हणून ओळखले जाते. हे गाव छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात असून या गावाने आतापर्यंत केंद्रसरकार, राज्यसरकार आणि इतरांकडून एकूण २५ पुरस्कार प्राप्त केलेले आहेत. पाटोदा या गावात १२२९ पुरुष असून ११३९ महिला आहेत. पाटोदा हे गाव वृक्ष लागवडीसाठी प्रसिद्ध असल्याचे आढळून येते. तेथील गावातील घरोघरी सांडपाण्याची पाण्याची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावली गेली आहे. पेव्हर ब्लॉक मधून गावातील रस्ते पक्के आहेत. २००९-२०१० पासून मोफत पिण्याचे पाणी, सामूहिक भोजन, गावातील ग्रामस्थ विद्यार्थ्यांच्या वाढदिवसानिमित्त ग्रामपंचायतीतर्फे सत्कार, कचरा व्यवस्थापन, कुपोषण मुक्त अंगणवाडी, सौरदिवे आणि बायोगॅस, वटवृक्ष आणि महिला इत्यादी उपक्रम राबविले जात आहेत. विशेषतः पाटोदा गावात ९५ टक्के स्त्री-पुरुष साक्षरता दर असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्रातील अशी अनेक गावे आहेत जी अनेक गावांना प्रेरणादायी ठरली आहेत. त्यांच्या या इतर कार्यामुळे त्यांना आदर्श गावाचा दर्जा दिला जातो. आदर्श गाव योजना ही मुळात गावाचा विकास करण्यासाठी सादर करण्यात आली आहेत त्यामध्ये लोकसहभागाचा महत्त्वपूर्ण वाटा असल्याचे पहावयास मिळते.

आदर्श गाव योजनेमध्ये जनसहभागाचे महत्त्व

आदर्श गाव योजना ही ग्रामीण विकासाची लोककेंद्रित संकल्पना आहे. या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट गावाचा सर्वांगीण, शाश्वत व समतोल विकास साधणे हा आहे. मात्र हे उद्दिष्ट केवळ शासकीय योजना, निधी किंवा प्रशासनाच्या माध्यमातून साध्य होऊ शकत नाही. यासाठी ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक असतो. म्हणूनच आदर्श गाव योजनेत जनसहभागाला केंद्रस्थानी स्थान देण्यात आले आहे. आदर्श गाव योजनेच्या माध्यमातून जनसहभागाचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे दिसून येते.

१) नियोजन प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग

नियोजन प्रक्रिया म्हणजे एखादे ठराविक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच शास्त्रीय पद्धतीने केलेली मांडणी होय. कुठलेही कार्य करावयाचे असल्यास त्यामध्ये लोकांचा सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक असते. गावातील ज्या काही गरजा असतात त्या तेथील ग्रामस्थांना अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती असतात. त्यामुळे तेथील गरजा लक्षात घेऊन ग्रामसभा व विविध समित्यांद्वारे जनसहभागाच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यामुळे योजना स्थानिक गरजांनुसार होतात व त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी ठरते. (पवार पोपटराव, 2012)

२) योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी

जेव्हा लोक स्वतः एखाद्या योजनेत सहभागी होतात तेव्हा ती योजना यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते. त्याचपद्धतीने श्रमदान, या सहभाग व स्वयंसेवी कार्य यामुळे खर्च कमी होतो आणि कामाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होत असते. तसेच कोणतीही योजना ही कागदावरच चांगली असली तरी ती प्रत्यक्षात व्यवस्थितरित्या राबवली गेली तरच तिचा फायदा सामान्य लोकांना मिळतो. योजना यशस्वी होण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि लोक यांचे सहकार्य खूप महत्त्वाचे असते. (World Bank Report, 2004) उदा. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधताना लाभार्थी कुटुंबाचा सहभाग असल्यामुळे शौचालयांचा वापर वाढला आणि त्यामुळे गाव परिसर स्वच्छ झाला. ह्यातूनच लोकांच्या राहणीमानात तसेच आरोग्यावर भर पडलेली दिसून येते.

३) महिला व युवक सक्षमीकरण

महिला व युवक सक्षमीकरण म्हणजे महिलांना आणि तरुणांना शिक्षण, कौशल्य, रोजगार व निर्णयप्रक्रियेत सहभाग देऊन स्वावलंबी बनवणे होय. समाज आणि गावाचा खरा विकास तेव्हाच होतो जेव्हा महिला व युवक सक्षम बनतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचे आर्थिक व सामाजिक जीवन सुधारते. बचतगट, स्वयंरोजगार योजना, प्रशिक्षण

कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून महिलांना उत्पन्नाची संधी मिळते तसेच त्यांच्या आत्मविश्वासात भर पडते. उदाहरणार्थ, जनसहभागाच्या माध्यमातून सर्व महिला एकत्र येऊन आपल्या गटाच्या सहाय्यातून महिला बचतगट स्थापन केले आणि त्याच महिला बचत गटांमार्फत कमी व्याजात कर्ज उपलब्ध करून लघुउद्योग (पापड, लोणचे, शिलाई मिश्रण इ.) सुरू करून आपल्या सहभागातून ग्रामीण भागाच्या विकासात हातभार लावण्यास मदत केली. (शर्मा निलम,2012)

त्याचप्रमाणे युवक सक्षमीकरण म्हणजे तरुणांना योग्य शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. युवक वर्ग हा गावातील विकासकामांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असलेले पहावयास मिळतात.

४) शाश्वत व टिकाऊ विकास

शाश्वत व टिकाऊ विकास ही आधुनिक विकास संकल्पनेची अत्यंत महत्वाची संकल्पना आहे. विकास म्हणजे केवळ आर्थिक वाढ नव्हे तर मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विकास करणे होय. मात्र हा विकास असा असावा की तो आजच्या गरजा पूर्ण करताना उद्याच्या पिढ्यांच्या गरजांवर गदा आणू नये. त्यामुळे जनसहभागाच्या माध्यमातून राबविलेल्या विकास योजना स्थानिक गरजांशी सुसंगत व दीर्घकालीन असतात. पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण, स्वच्छता व नैसर्गिक संसाधनाचा संतुलित वापर यावर भर दिल्यामुळे विकास प्रक्रियेला सातत्य प्राप्त होत असलेले पहावयास मिळते. (शिंदे बी.जी.,2016) उदाहरणार्थ राळेगणसिद्धी या गावाला आदर्श गावाचा दर्जा मिळण्यासाठी तेथील गावकऱ्यांनी आपल्या श्रमदानातून बंधारे, शेततळी आणि पावसाचे पाणी साठवणुकीची संरचना उभी केली. प्रत्येक कुटुंबाने किमान दोन झाडे लावून त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. यामुळे काही वर्षांतच भूजल पातळी वाढली आणि कृषी उत्पादनात वाढ झाली. अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या गावाला(राळेगणसिद्धी) शाश्वत व टिकाऊ विकासाने आपल्या गावाचे नावलौकिक मिळवले.

(७) पारदर्शकता व उत्तरदायित्व

आदर्श गाव योजना ही लोकसहभागावर आधारित विकास योजना आहे. या योजनेचे यश मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या दोन घटकांवर अवलंबून असते. पारदर्शकता म्हणजे योजना, निधी, निर्णय आणि कामांची माहिती नागरिकांसमोर खुलेपणाने मांडणे. तर उत्तरदायित्व म्हणजे ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने आपल्या कामांसाठी लोकांसमोर जबाबदारी स्वीकारणे होय. पारदर्शकतेमुळे ग्रामस्थांचा योजनेवर विश्वास निर्माण होण्यास मदत होते. ग्रामसभा, सूचना फलक, कामांचे अंदाजपत्रक, खर्चाची माहिती यामुळे नागरिकांना योजनेबाबत स्पष्ट माहिती मिळते. त्यामुळे लोकसहभाग वाढतो आणि योजना केवळ कागदापुरती न राहता प्रत्यक्षात उतरण्यास हातभार लागतो. उदा. आदर्श गाव योजनेच्या अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबवीत असताना कामाचा खर्च, त्या योजनेची कालमर्यादा आणि जबाबदार समितीची माहिती ग्रामसभेत जाहीर केल्यामुळे ग्रामस्थांनी कामावर लक्ष ठेवले. त्यामुळे त्या योजनेचे काम वेळेत आणि दर्जेदार रित्या पूर्ण झाले.

इत्यादी आदर्श गाव योजनेत जनसहभागाला महत्वाचे स्थान प्राप्त होते हे वरील मुद्द्यांच्या साहाय्याने अभ्यासण्यात येते.

समारोप :-

आदर्श गाव योजना ही ग्रामीण विकासाच्या नव्या विचारसरणीचे प्रतीक आहे. केवळ शासकीय योजना व निधी यांच्या आधारे गावाचा सर्वांगीण विकास साध्य होऊ शकत नाही हे याच्या घडीला स्पष्ट झाले आहे. विकास प्रक्रिया प्रभावी, लोकाभिमुख व टिकाऊ करण्यासाठी जनसहभाग हा अत्यंत आवश्यक घटक ठरतो. जनसहभागामुळे ग्रामीण विकास प्रक्रियेत लोकांना केंद्रस्थानी स्थान मिळणे आणि लोकशाही मूल्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते.

आदर्श गाव योजनेत जनसहभागामुळे विकासाचे नियोजन स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने व प्राधान्यक्रम यांचा विचार करून केले जाते. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत व विविध समित्यांच्या माध्यमातून लोक-निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याने विकास आराखडे अधिक वास्तववादी ठरतात. तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्यामुळे कामांची गुणवत्ता सुधारते व योजनांचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत असल्याचे बघवयास मिळते.

संदर्भग्रंथ :-

- अहुजा राम (२०११), "समाजशास्त्रीय सिद्धांत", रावत पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली, पृ. क्र. ३१४
- अण्णा हजारे (२००२) "माझे गाव माझे तीर्थ" राळेगण सिद्धी परिवार प्रकाशन, राळेगणसिद्धी, अहमदनगर पृ. क्र. ५०
- आपले आदर्श गाव योजना - जिल्हा परिषद लोकल महाराष्ट्र, औरंगाबाद पृ. क्र. १५
- ओक एस. सी. (१९९९), "ग्रामीण लोकसहभाग व सामाजिक प्रक्रिया", नॅशनल बुक ट्रस्ट, नवी दिल्ली पृ. क्र. ५२
- एम. लक्ष्मीकांत (२०१७) "पंचायतराज" के सागर प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. १३४
- जोशी व्ही. जी. (२०१७) "स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकसहभाग", अभिजित प्रकाशन, नागपूर पृ. क्र. ५५
- देसाई ए. आर. (२०१०) "भारतीय समाजसंरचना" हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई पृ. क्र. १५६
- पोपटराव पवार (२०१२) महात्मा गांधीजींचे स्वावलंबी गावाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आदर्श गाव योजना, वनराई विशेषांक, खेड्याकडे परत चला, अदित्य रेसिडेन्सी, पुणे.
- बिभीषण करे (२०१६) "लोकसहभाग आणि ग्रामीण विकास" डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे पृ. क्र. १४०
- भारत सरकार (२०१४) आदर्श गाव योजना मार्गदर्शक तत्वे, ग्रामविकास मंत्रालय, नवी दिल्ली पृ. क्र. ४
- व्ही. बी. पाटील (२०१६) "ग्रामीण विकास व नियोजन" कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. ४४
- शिंदे महेश (२०११) "पंचायतराज व्यवस्था" ज्ञानदीप पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद, पृ. क्र. ४४

- शर्मा नीलम (२०१२) "महिला सक्षमीकरण: संकल्पना व वास्तव", रावन पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली, पृ. क्र. २५
- शिंदे, बी. जी. (२०१६) "पर्यावरण विषयक व्यवस्थापन व शाश्वत विकास", नूतन प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. १५
- World Bank (2004), World Development Report: Making Services Work Poor People.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*

